

БЎЛАЖАК ШИФОКОРЛАРНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАКЛЛАРИ

Юнусов Равшан Алимжанович

*Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти мустақил
тадқиқотчиси*

***Аннотация.** Мақолада тиббиёт таълимида маънавий-ахлоқий тарбиянинг аҳамияти, бўлажак шифокорларда инсонийлик, масъулият, меҳр-шафқат каби сифатларни шакллантиришида қўлланиладиган педагогик усуллар таҳлил қилинади. Шунингдек, тиббиёт олийгоҳларида ахлоқий тарбияни самарали ташкил этиши усуллари илмий асосда ёритилади.*

***Таянч сўзлар:** оммавий тадбирлар, компетенция, маънавий-ахлоқий таълим, ёшлар, маданий-маърифий*

Тиббиёт соҳаси – инсон ҳаёти ва саломатлиги билан бевосита боғлиқ бўлган энг масъулиятли ва инсоний касблардан бири. Шифокор нафақат юқори малакали мутахассис бўлиши, балки юрагида меҳр-шафқат ва инсонийлик фазилатларига эга бўлиши шарт. Шу сабабдан, тиббиёт таълимида маънавий-ахлоқий тарбия устувор вазифа сифатида қаралади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ВОЗ)нинг 2022 йилги ҳисоботида таъкидланишича, “талабаларни касбий этика ва маънавий меъёрларга мувофиқ тарбиялаш тиббий ёрдам сифати ва хавфсизлигини таъминлашда муҳим омилдир”. Бу эса, маънавий-ахлоқий сифатларни шакллантиришни тиббий таълим жараёнининг ажралмас қисмига айлантиради.

Бугунги кунда давлатимизнинг асосий мақсадларидан бири келажак пойдевори бўлган ёшларни маънавий, маданий, ахлоқий, сиёсий, ҳуқуқий, иқтисодий, ижтимоий етук мустақил фикрловчи баркамол авлод қилиб вояга етказишдир. Республикамиз таълим муассасаларида баркамол шахсни камол топтиришга доир меъёрий ҳужжатлар ишлаб чиқиш, илғор педагогик ва ахборот-коммуникацион технологияларни таълим жараёнига кенг жорий қилиш, моддий-техник базасини янгилашга, маънавий – маърифий тадбирларнинг ўтказилишига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Талабаларда ижтимоий-эмоционал ва маънавий-ахлоқий малакаларни таркиб топтириш моделлари, ахбороткоммуникация технологиялари воситасида талабалар маънавий компетентлигининг ривожланлигини ташхис этишининг интерактив тизимини ишлаб чиқиш долзарб аҳамият касб этиб келмоқда. АҚШ, Франция, Буюк Британия, Япония каби ривожланган давлатларда бўлажак

мутахассисларда замонавий шахсга хос фазилатлар мажмуининг ишлаб чиқилганлигини алоҳида эътироф этишимиз лозим.

Шифокорнинг маънавий-ахлоқий сифатлари – унинг касбий фаолиятидаги муваффақиятининг асосидир. Kohlberg нинг ахлоқий ривожланиш назариясига кўра, инсон ахлоқий фикрлаш ва қарор қабул қилиш қобилиятини босқичма-босқич ривожлантиради. Бўлажак шифокорларда эса мазкур босқичларни муваффақиятли босиб ўтиш муҳим бўлиб, бу нафақат уларнинг касбий, балки шахсий ривожланишини ҳам таъминлайди. Golemanнинг эмоционал интеллект концепцияси ҳам шифокорнинг эмпатия ва бошқаларга нисбатан ҳурматини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Шунинг учун, маънавий-ахлоқий сифатлар — инсонийлик, масъулият, адолат, ҳалоллик, меҳр-шафқат ва касбга садоқат — бугунги тиббиёт таълимида энг устувор тарбия йўналишидир.

Бўлажак шифокорларда куйидаги маънавий-ахлоқий сифатларни шакллантириш муҳим ҳисобланади:

- Инсонийлик ва меҳр-шафқат
- Адолатпарварлик ва ҳалоллик
- Жавобгарлик ва интизом
- Эмпатия (бошқалар дардига шерик бўлиш қобилияти)
- Касбга муҳаббат ва садоқат

Маънавий-ахлоқий тарбияни самарали амалга оширишда куйидаги педагогик иш шакллари самара беради:

1. Тарбиявий суҳбатлар ва мунозаралар
Олийгоҳдаги маънавият соатлари, тадбирлар ёки махсус фанлар орқали шифокорлик ахлоқи, тиббий этика мавзуларида суҳбатлар ўтказиш.

2. Ролли ўйинлар ва симуляция тренинглари
Реал тиббий ҳолатлардан олинган сценарийлар асосида талаба ўзини шифокор сифатида ҳис қилиб, ахлоқий қарор қабул қилишга ўрганади.

3. Кейс-стади (кейсли ўрганиш) методи
Ахлоқий дилеммаларни муҳокама қилиш орқали талабаларда танқидий фикрлаш ва масъулият ҳисси ривожланади.

4. Ижтимоий лойиҳалар ва волонтерлик фаолияти
Беморларга ёрдам бериш, ҳашарларда иштирок этиш каби ишлар орқали инсонийлик, меҳрибонлик ва фидоийлик ҳисси мустаҳкамланади.

5. **Маънавий-маърифий тадбирлар**

Устоз ва мураббийлар билан учрашувлар, маънавий дарслари, китобхонлик кечалари ва миллий қадриятларни тарғиб этувчи тадбирлар.

Бугунги кунда тиббиёт соҳасида маънавий-ахлоқий тарбия нафақат касбий малака ва билимларнинг бир қисми, балки касб этикасини шакллантирувчи асосий элемент сифатида қаралади. Бўлажак шифокорларнинг маънавий-ахлоқий сифатлари уларнинг касбий фаолиятидаги муваффақиятига ва беморлар билан муносабатларига бевосита таъсир кўрсатади. Шу боис, бу соҳада педагогик жараённи ташкил этишда илмий асосланган усул ва технологияларни қўллаш муҳим аҳамиятга эга.

Илмий-услубий ёндошувлардан бир нечтаси қуйидагилар:

1. **Интегратив таълим усули** Маънавий-ахлоқий тарбияни касбий фанлар билан уйғунлаштириш – талабаларга шифокорлик касбига муносабатни мукамал шакллантириш имконини беради. Масалан, тиббий этика ва психологик фанларни ўқитишда назария ва амалий машқларни бирлаштириш.

2. **Рефлексив таълим технологиялари** Талабаларнинг ўз тажрибалари ва ҳаётий ҳолатларини таҳлил қилишига имкон яратиш орқали уларнинг ахлоқий тушунчалари мустаҳкамланади. Бу жараёнда рефлексия кундаликлари, эссе ёзиш, тренинглари муҳим аҳамиятга эга.

3. **Проблема асосидаги ўқитиш (Problem-Based Learning, PBL)** Кейсли ўрганиш усули талабаларга реал тиббий ахлоқий муаммоларни ҳал этишга йўналтирилган. Бу методика уларда танқидий фикрлаш ва масъулият ҳиссини ривожлантиради.

4. **Мулоқот ва ижтимоий интеракция усуллари** Гуруҳли муҳокамалар, ролевий ўйинлар, симуляциялар шифокорларнинг эмпатия ва муомала маданиятини оширади. Бу усуллар орқали маънавий-ахлоқий тушунчалар ҳаётга яқинлашади.

5. **Инновацион педагогик технологиялар** Онлайн платформалар, виртуал реаллик ва интерактив дастурлар ёрдамида ахлоқий муаммоларни ўрганиш ва талаба-ўқитувчи ҳамда талабалар ўртасидаги мулоқотни кенгайтириш мумкин.

6. **Қийматга асосланган таълим (Value-Based Education)** Талабаларнинг шахсий қадриятлари ва ижтимоий мас’улиятини ўстиришга йўналтирилган таълим тизими шифокорларнинг маънавий соғломлиги ва касбий этикаси мустаҳкамланишини таъминлайди.

Педагогик технологиялар ва усуллар — амалдаги тажриба ва таҳлил

Маънавий-ахлоқий сифатларни шакллантириш ва ривожлантиришда педагогик технологиялар ва усуллар муҳим аҳамият касб этади. Тиббиёт таълимидаги педагогика илмий-тадқиқотлари ва амалий тажрибалар шуни кўрсатадики, мавжуд усулларнинг самарадорлиги уларнинг талабаларни этик тушунчаларга эгалик қилиш ва уларни касбий ҳаётда қўллаш қобилиятига боғлиқ. Шу сабабдан, педагогик иш шакллари танлашда ва жорий этишда илмий-услубий асосларга таяниш зарур. Тарбиявий суҳбатлар — талабалар билан этика ва маънавий-ахлоқий масалаларни очиқ муҳокама қилиш жараёни бўлиб, уларнинг ахлоқий фикрлашини ва шахсий қарашларини шакллантиришга хизмат қилади. Мунозаралар орқали талабалар турли ахлоқий дилеммаларни муҳокама қиладилар, бу эса уларнинг танқидий фикрлаш ва муаммоларни ечиш кўникмаларини ривожлантиради. World Health Organization ҳисоботларига кўра, тарбиявий мулоқотлар талабаларда касбий ахлоқ қоидаларига ҳурмат ва одоб-ахлоқни шакллантиришда энг таъсирли усуллардан бири ҳисобланади. Ролли ўйинлар (Role-Playing) ва симуляциялар талабаларга реал ҳаётдаги ахлоқий ва касбий вазиятларни тажрибадан ўтказиш имконини беради. Барроуснинг тадқиқотларига кўра, бу усул талабаларни мураккаб тиббий ахлоқий муаммоларга ёндашишда амалий кўникмаларга эгалик қилишга ўргатади. Масалан, талабалар бемор билан мулоқот қилишдаги ахлоқий қоидалар, сир сақлаш, беморнинг розилигини олиш каби вазиятларни симуляция қиладилар. Бу уларнинг эмпатиясини ва масъулият ҳиссини оширади, шунингдек психологик тайёргарликни ҳам мустаҳкамлайди. Кейс-стади усули ёки муаммога асосланган таълим (Problem-Based Learning, PBL) тиббий таълимда кенг қўлланилади. Бу усулда талабалар реал ёки яқин воқеалардан олинган ҳолатларни таҳлил қилиб, ахлоқий ва касбий қарорлар қабул қиладилар.

Schmidt ва Moustning тадқиқотига кўра, PBL талабаларда мустақил ўрганишни, танқидий фикрлашни ва мураккаб ахлоқий вазиятларда тўғри қарорлар қабул қилиш қобилиятини оширади. Бу метод тиббий этика ва касбий ахлоқни ўргатишда муҳим ҳисобланади. Талабаларни волонтерлик ҳаракатларига жалб қилиш ва ижтимоий лойиҳаларда иштирок этиш уларнинг инсонийлик, раҳм-шафқат ва жамоатчиликка масъулият ҳиссини оширади. Амалиётда бу турдаги фаолиятлар талабаларда нафақат маънавий сифатлар, балки жамоатчилик билан муносабатларни ҳам яхшилади.

Ўзбекистон тиббиёт олийгоҳларида ҳам волонтерликни ривожлантиришга катта эътибор берилмоқда, бу эса ёш мутахассисларнинг маънавий жиҳатдан юксалишига хизмат қилмоқда. Устозлар билан учрашувлар, китобхонлик кечалари, маданий ва маърифий тадбирлар талабаларнинг маънавий дунёқарабини кенгайтиришга ёрдам беради. Бу тадбирлар миллий ва умуминсоний кадриятларни тарғиб қилиш орқали ёшларни маънавий жиҳатдан бойитади. Ушбу тадбирларда талабаларга ўз фикрларини эркин билдириш, ахлоқий масалаларни муҳокама қилиш имкони берилади, бу эса уларнинг ахлоқий камолотига ижобий таъсир кўрсатади. Замонавий тиббий таълимда ахлоқий тарбияни кучайтириш учун инновацион педагогик технологиялардан — виртуал реаллик (VR), онлайн тренинглар, мобил илова ва интерактив платформалардан фойдаланиш кенг тарқалмоқда. Бу технологиялар талабаларга мураккаб ахлоқий вазиятларни таҳлил қилиш ва амалий ечимлар қидиришда ёрдам беради. Шунингдек, рефлексив таълим усуллари (қайта кўриб чиқиш ва ўзини таҳлил қилиш) талабаларда ахлоқий қарорларнинг оқибатларини тушунишга имкон яратади. Шифокорлик касби нафақат юқори касбий билим ва кўникмаларни, балки юракда меҳр-шафқат ва инсонийликни талаб қилади. Шу сабабдан, тиббий таълим муассасаларида маънавий-ахлоқий тарбия устувор вазифа сифатида қаралади. Илмий тадқиқотлар ва педагогик тажрибалар шуни кўрсатадики, маънавий-ахлоқий сифатларни шакллантиришда интегратив, проблемага йўналтирилган, рефлексив ва инновацион усуллар самарали. Улар талабаларда масъулият, адолат, меҳр-шафқат, касбга садоқат ва эмпатия каби инсоний фазилатларни мустаҳкамлайди. Бўлажак шифокорларни маънавий жиҳатдан юксалтириш — узлуксиз жараён бўлиб, бу жараёнда олийгоҳлар, устозлар, жамият ва давлат ҳамкорлиги муҳим аҳамиятга эга.

Бўлажак шифокорларнинг маънавий-ахлоқий сифатларини тарбиялаш — бу доимий ва мураккаб педагогик жараён бўлиб, унда назарий билимлар ва амалиётнинг уйғунлиги муҳимдир. Маънавий-ахлоқий тарбияни турли педагогик иш шакллари орқали ташкил этиш касбий муваффақият ва жамиятда шифокорнинг обрўсини оширади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=azyr9AEAAAAJ&citation_for_view=azyr9AEAAAAJ:3fE2CSJrl8C
2. Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. —М.: Наука. 1978. С. 172

3. Янги Ўзбекистоннинг истеъдодли ёшлари. –Т.: Таълим нашриёти. 2021. Ўзбекистон ёшлари – учинчи ренессанснинг асосий драйвери. Илмий ишлар тўплами. 3-китоб. –Б. 334-335
4. <https://interscience.uz/index.php/home/article/download/4644/4244/9532>
5. Mirzahamdammovna, K. B., Erkinovna, A. N., & Jumadillaevich, S. R. (2021). Use of Innovative Educational Technologies in Fine ARTS Classes of Higher Education Institutions. European Journal of Humanities and Educational Advancements, 2(4), 25-27.
6. Нажметдинова, М. (2022). Оммавий-маданий тадбирларнинг назарий асослари. Общество и инновации, 3(3/S), 473-479.
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/ommaviy-madaniy-tadbirlarni-tashkil-ilishning-innovatsion-omillari>

